
PEPTÍDEOS IMUNOGÊNICOS LIBERADOS NA CRIPTOCOCOSE

Immunogenic peptides released in Cryptococcosis

Elisabete Cristina Neves Machado¹

Fernanda Patrícia Gullo Luzente²

João Paulo Soler G. Pereira³

Marcos William de Lima Gualque⁴

RESUMO

Foi realizada uma pesquisa eletrônica utilizando as bases de dados MEDLINE, SCIELO, Google Scholar, NCBI e Repositórios de Universidades, visando identificar quais os peptídeos imunogênicos liberados na infecção por *Cryptococcus neoformans* e *Cryptococcus gattii*. Utilizaram-se os seguintes termos de procura: *Cryptococcus neoformans*, *Cryptococcus gattii*, fungos, Criptococose, imunoproteômica, vacinas antifúngicas e peptídeos imunogênicos. Os critérios de inclusão foram artigos originais, meta-análises, publicados entre os anos de 1955 e 2024, nas línguas inglesa e portuguesa, que avaliassem aspectos epidemiológicos, diagnósticos, bioquímicos, moleculares e imunológicos. Concluiu-se que é evidente que *Cryptococcus* desenvolveu inúmeros mecanismos de resistência, logo são capazes de impedir a ação das células do sistema imune, como também a ação dos antifúngicos.

Palavras-chave: *Cryptococcus neoformans*, *Cryptococcus gattii*, Peptídeos imunogênicos.

ABSTRACT

An electronic search was carried out using the MEDLINE, SCIELO, Google Scholar, NCBI and University Repositories databases, aiming to identify which immunogenic peptides are released in infection by *Cryptococcus neoformans* and *Cryptococcus gattii*. The following search terms were used: *Cryptococcus neoformans*, *Cryptococcus gattii*, fungi, Cryptococcosis, immunoproteomics, antifungal vaccines and immunogenic peptides. The inclusion criteria were original articles, meta-analyses, published between 1955 and 2024, in English and Portuguese, which evaluated epidemiological, diagnostic, biochemical, molecular and immunological aspects. It is concluded that it is evident that *Cryptococcus* has developed numerous resistance mechanisms, which are therefore capable of preventing the action of immune system cells, as well as antifungals.

Key-words: *Cryptococcus neoformans*, *Cryptococcus gattii*, Immunogenic peptides.

1 INTRODUÇÃO

Os fungos do gênero *Cryptococcus* apresentam grande relevância na sociedade devido à alta morbidade e mortalidade (PERFECT, 2006). Dentre as 70 espécies, somente *Cryptococcus neoformans* e *Cryptococcus gattii* são identificadas como patogênicas e apresentam manifestações

¹ Bacharel, UNIP, elisabete.neves98@gmail.com

² Doutora, UNESP, gullo.nanda@gmail.com

³ Bacharelando, UNIP, joaopaulo.soler@hotmail.com

⁴ Doutorando, UNESP, mw.gualque@unesp.br

clínicas graves (KURTZMAN; FELL; BOEKHOUT, 2011). Os fatores bioquímicos, ecológicos, biológicos, antigênicos e genéticos é que diferem as duas espécies (QUEIROZ, 2008). O gênero *Cryptococcus* é representado por leveduras encapsuladas, encontradas em locais úmidos, cujos propágulos infectantes são resistentes às condições ambientais, dessa forma, permanecendo viáveis por anos no ambiente (KURTZMAN; FELL; BOEKHOUT, 2011; QUEIROZ, 2008). A infecção ocorre pela inalação de esporos dispersos no ambiente (Kurtzman; Fell; Boekhout, 2011), ocasionando, primeiramente, em uma infecção pulmonar (PERFECT, 2006). No entanto, o tropismo da levedura pelo Sistema Nervoso Central (SNC) pode provocar quadros mais severos, de meningite, encefalite e meningoencefalite (RIBAS; BAEZA; RIBEIRO, 2011). Ainda no pulmão, o patógeno pode ser eliminado ou permanecer dormente, dependendo da resposta do sistema imune do hospedeiro, nos indivíduos imunocomprometidos, as formas dormentes podem ser reativadas, ocorrendo à migração da levedura do pulmão para a via hematogênica afetando outros órgãos (PERFECT, 2006; RIBAS; BAEZA; RIBEIRO, 2011).

A Criptococose, uma infecção causada por *Cryptococcus* spp, pode afetar animais e seres humanos (Consenso em criptococose, 2008). *Cryptococcus gattii* é um patógeno primário, capaz de acometer indivíduos imunocompetentes, e é regularmente isolada nas plantas, como nos materiais vegetais em decomposição (LEVITZ, 1991). Em contrapartida, *C. neoformans* possui como *habitat* natural as excretas de aves, especialmente de pombos domésticos, compreende-se que as excretas das aves são uma fonte nutritiva de nitrogênio para o gênero *Cryptococcus*, porém dificilmente a espécie *C. gattii* será encontrada nas fezes (LEVITZ, 1991; DEO; GUALQUE; LUZENTE, 2024). A Criptococose se manifesta principalmente, em indivíduos imunodeprimidos, como transplantados, pacientes em tratamento com quimioterápicos ou devido ao uso prolongado de corticosteroides. Além disso, um importante grupo susceptível a infecção são os indivíduos com a Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA) (LEVITZ, 1991; FUSCO-ALMEIDA *et al.*, 2023). Logo, a imunidade do hospedeiro, a virulência e carga fúngica inalada são importantes condições para o estabelecimento do quadro clínico e disseminação da doença (PERFECT, 2006).

Mecanismos da imunidade inata e adquirida procuram eliminar os propágulos infectantes, através de um padrão de resposta Th1 e os macrófagos estimulam a liberação de citocinas (CORREA *et al.*, 2002). Todavia, *C. neoformans* possui alguns fatores de virulência que impedem a ação de células do sistema imunológico, um exemplo é a presença da cápsula polissacarídica (PASSONI, 1999) que inibe a fagocitose e a ligação de IgG, bloqueia a fixação de C3 e a via de ativação de

complemento (via clássica), como também impossibilita a proliferação da expressão de moléculas de adesão (BRASIL, 2012; BALTAZAR; RIBEIRO, 2008). Além do mais, as leveduras são termotolerantes, a parede celular e a cápsula protegem da intervenção do hospedeiro, aderem-se aos receptores de hormônios e a produção de enzimas (PASSONI, 1999). O neurotropismo da infecção deve-se a atração pelos substratos de dopamina do SNC e a ação da fenoloxidase nestes locais (CORREA *et al.*, 2002).

Um fator crítico no tratamento dessas infecções é a respeito da resistência de *Cryptococcus spp.* aos antifúngicos convencionais, apresentando dificuldades quanto ao espectro de ação, custos e efeitos adversos tóxicos (FILIÚ *et al.*, 2002). De acordo com a Sociedade de Doenças Infecciosas da América (IDSA), as alternativas de tratamento, dose e duração, alteram-se conforme, a severidade da doença, imunidade do hospedeiro e o sítio da infecção (FERNANDES *et al.*, 2000). Frequentemente é empregado anfotericina B, isolada e o fluconazol (MENEZES *et al.*, 2002). Inicia-se com anfotericina B e posteriormente com fluconazol, fase de consolidação e manutenção do tratamento (FARIA *et al.*, 2010). O desenvolvimento de novos agentes antifúngicos é crucial para melhorar as taxas de sobrevivência e a qualidade de vida dos pacientes afetados. Além disso, moléculas inovadoras podem oferecer mecanismos de ação distintos que superem as resistências existentes e proporcionem terapias mais eficazes e seguras, contribuindo significativamente para o avanço da medicina antifúngica (CAMPOS *et al.*, 2023; ROQUE-BORDA *et al.*, 2022; GUALQUE *et al.*, 2022).

2 METODOLOGIA

Realizou-se pesquisas eletrônicas de artigos originais, meta-análises, revisões sistemáticas e revisões de literatura, publicados entre os anos de 1955 e 2024 nas plataformas de bases de dados MEDLINE e SCIELO, Google Scholar e Repositórios de Universidades, e que compreendem aspectos epidemiológicos, diagnósticos, bioquímicos, moleculares e imunológicos de *C. gattii* e *C. neoformans*.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos clínicos recentes apontaram que os antifúngicos atuais, fluconazol e anfotericina B são limitados no tratamento da criptococose (BAKER; HAUGEN, 1955), uma vez que o uso prolongado é indicado como o principal fator para o desenvolvimento de resistência fúngica, como

exemplo, a resistência de *Cryptococcus* à classe dos azóis que é atribuída ao uso prolongado do fármaco onde, o fluconazol inibe a ação da enzima lanosterol 14 α -demetilase citocromo P450, a qual atua na síntese do ergosterol (SANGLARD; COSTE; FERRARI, 2009; TRÖSKEN *et al.*, 2006). É importante destacar que a presença de ergosterol na membrana plasmática permite que a levedura seja imperceptível pelo sistema imune, devido à semelhança com esterol presente nas células animais, este fenômeno intensifica sua virulência (FILIÚ *et al.*, 2002).

Na criptococose, um dos motivos da resistência antifúngica, está associado à melanização fúngica no cérebro do hospedeiro, que impede a ação principalmente das equinocandinas (ALTHAUS *et al.*, 2015). Na terapia antifúngica a classe farmacológica mais utilizada é a dos polienos, anfotericina B (AMB) e nistatina, os quais são altamente eficazes, porém possuindo altos níveis de toxicidade e resistência frente a esses medicamentos (SANGLARD; COSTE; FERRARI, 2009). A AMB é considerada como padrão ouro, em dose única de ataque (SANGLARD; COSTE; FERRARI, 2009). Outros antifúngicos utilizados são os análogos de pirimidina, que inclui o 5-fluorocitosina (5-FC) (SANGLARD; COSTE; FERRARI, 2009; POLAK; SCHOLER, 1975). A associação da AMB com formulações lipídicas (complexo lipídico e lipossomal), itraconazol e 5-FC é capaz de acelerar o processo de esterilização no líquido cefalorraquidiano (LCR) (BROUWER *et al.*, 2004). Dado que o líquido é abundante em nutrientes, possuindo uma região de baixa atividade inflamatória, tornando-o mais suscetível para a colonização no SNC (REOLON; PEREZ; MEZZARI, 2004). Entretanto, no Brasil, é indisponível a 5-FC, não permitindo a associação ao fármaco AMB para o tratamento (PERFECT *et al.*, 2010). Além do mais, a AMB apresenta alta toxicidade, ocasionando em nefrotoxicidade, hepatotoxicidade e mielotoxicidade (JARVIS *et al.*, 2008; SLOAN *et al.*, 2008). Diversos mecanismos estão envolvidos na resistência aos antifúngicos, os quais correspondem: a redução do acúmulo de antifúngicos azólicos em fungos, o aumento da expressão de genes que codificam proteínas que causam o efluxo de drogas, a superprodução de enzimas, a capacidade de formar biofilme, a criação de vias metabólicas alternativas e/ou mudanças na molécula alvo (MARICHAL; VANDEN BOSSCHE, 1995; CANNON *et al.*, 2009).

Entre as condições que colaboram para a virulência do *Cryptococcus* estão: a síntese da cápsula polissacarídica, ergosterol, melanina, fosfolipase, urease, proteinase e crescimento a temperatura corporal de mamíferos (37 °C) (TREMÉA, 2015; ALMEIDA; WOLF; CASADEVALL, 2015). Em especial, a cápsula polissacarídica, além de representar uma característica do gênero *Cryptococcus*, representa um importante componente envolvendo resistência e virulência, possuindo

a capacidade de produzir e acumular melanina na parede celular, a melanina consegue proteger a levedura de fatores físicos, como a luz ultravioleta, altas temperaturas, congelamento e descongelamento (MAH; MAY, 2009; URÁN; CANO, 2008). A melanina também está envolvida no tropismo da levedura pelo SNC, pois, encontra-se no cérebro abundância em substratos de dopamina, os quais são essenciais para a síntese da melanina por meio da ação da enzima fenoloxidase (LIN; HEITMAN, 2006). Além disso, a melanina é capaz de absorver as equinocandinas e impedir a ação no alvo enzimático reduzindo a permeabilidade da parede celular (ALTHAUS *et al.*, 2015). Outra propriedade relevante é a capacidade da melanina de promover a resistência contra a fagocitose, em virtude que a proteína também é produzida pelo ser humano. E seu papel antioxidante exerce atividade contra alguns antifúngicos, como a AMB e a caspofungina (TREMÉA, 2015; ALMEIDA, 2013). Por outro lado, as enzimas fosfolipase e urease possuem função hidrolítica e de disseminação no SNC, respectivamente, a fosfolipase provoca a lise celular e favorece a adesão do *C. neoformans* às células epiteliais pulmonares. Já a urease facilita na propagação no SNC, aumentando a captação das leveduras para os micro capilares do cérebro (TREMÉA, 2015; ALMEIDA, 2013).

No início de uma infecção primária, ocorre à inalação dos esporos presentes no ambiente, o tamanho e a capacidade de se espalhar pelo ar, permitem a deposição nos pulmões (GILES *et al.*, 2009). Na sequência ocorre a ativação da imunidade inata, que corresponde à primeira linha de defesa do hospedeiro contra o patógeno. Durante a infecção as células dendríticas são uma das primeiras linhas de defesa no pulmão, exercendo o reconhecimento e internalização da levedura (GIBSON; JOHNSTON, 2015). As células dendríticas são fundamentais para a ativação da resposta imune adaptativa, atuando como sentinelas para o reconhecimento do patógeno através das manoproteínas presentes na cápsula. Feito o reconhecimento da levedura pelas células dendríticas, estas são ativadas, sendo essa ativação dependente de Toll-Like Receptor-9 (TLR-9), que atua como receptor de reconhecimento dos padrões moleculares associados ao patógeno (PAMPs) (MAH; MAY, 2009; LI; MODY, 2010), e, posteriormente, ocorre à apresentação de antígenos via complexo principal de histocompatibilidade (MHC) para os receptores de células T (TCR), que culmina na destruição de células infectadas ou na liberação de citocinas (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004).

Os PAMPs ativam a síntese de quimiocinas, induzindo a expressão de moléculas co-estimulatórias para promover a ativação da imunidade adaptativa durante a apresentação do antígeno. Essa ativação leva a morte do patógeno devido à produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004; MACPHERSON; AUSTIN, 2012; BLANCO;

GARCIA, 2008). Embora os muitos estudos sobre o papel dos neutrófilos tenham sido realizados *in vitro*, estudos recentes em camundongos, sugerem que os neutrófilos podem exercer atividade anti-criptocócica intensa devido ao fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF), que mostra reduzir drasticamente carga de *C. neoformans* no cérebro, aumentando dessa forma, a sobrevivência dos camundongos infectados (ARATANI *et al.*, 2006; GRAYBILL *et al.*, 1997). A resposta dos neutrófilos é mediada pelo sistema complemento (DIAMOND *et al.*, 1974; KOZEL; PFROMMER, 1986), tanto por C3 quanto por C5 que são responsáveis na eliminação de *C. neoformans* em modelos animais (DIAMOND *et al.*, 1973). Em contrapartida, os macrófagos desenvolvem uma interação bastante específica e por isso, são as células mais estudadas no contexto da criptococose nas infecções do SNC (KRONSTAD *et al.*, 2011). Primeiramente, as moléculas opsonizantes auxiliam os macrófagos na fagocitose das leveduras, tendo em vista a capacidade antifagocítica que o *C. neoformans* apresenta (KRONSTAD *et al.*, 2011). Uma de suas vantagens é a capacidade de agir como um patógeno intracelular facultativo, apresentando habilidade inata de sobrevivência e replicação no interior dos macrófagos (FELDMESSER; TUCKER; CASADEVALL, 2011). Como consequência, as leveduras intracelulares podem ser transportadas por macrófagos a várias partes do corpo sem sofrer a interferência dos fatores extracelulares, como os componentes do complemento ou agentes antimicrobianos presentes na circulação sanguínea, representando assim os principais mecanismos de evasão: “Cavalo-de-Tróia”, “Transferência Lateral” e a Transcitose (MAH; MAY, 2009). Outra característica do *Cryptococcus* é a capacidade de modular e afetar os efeitos microbicidas do macrófago (SMITH; DIXON; MAY, 2014; FELDMESSER; TUCKER; CASADEVALL, 2011), alterando funções celulares, promovendo danos e deformações no citoesqueleto celular, extrusão não lítica ou “vomocitose” do fungo para o meio extracelular e morte celular.

Portanto, a defesa do hospedeiro contra as espécies do gênero *Cryptococcus* requer principalmente uma imunidade mediada por padrões de resposta de linfócitos T auxiliares 1 ou Th1 (*T helper 1*) e linfócitos T auxiliares 17 ou Th17 (*T helper 17*), que por meio da liberação de citocinas pró-inflamatórias ativam células efetoras no controle do patógeno. As principais citocinas da resposta Th1 incluem: IL-2, IL-12, IL-18 e IFN- γ (UPADHYA *et al.*, 2016). Já na resposta por Th17, há secreção de: IL-1 β e IL-17. No que se diz respeito sobre a resposta Th17, dados literários, mostram resultados contraditórios, sendo que alguns estudos destacam a importância na ativação desta subpopulação, enquanto outros indicam uma piora no quadro da doença (VOELZ; LAMMAS; MAY,

2009). Novos estudos, sobre os mecanismos das células Th17 sugerem que essas células se infiltram no local da inflamação do tecido e, em seguida, recrutam outras células T efetoras pró-inflamatórias, como Th1 e células inatas (incluindo neutrófilos) para os locais de inflamação do tecido. Como os receptores de IL-17 são amplamente expressos em células do tecido e IL-17 induz a produção de IL-1, IL-6, fator de necrose tumoral (TNF), metaloproteínas de matriz, IL-8 e quimiocinas, esses mediadores serão os responsáveis pela infiltração de outros tipos de células no local da inflamação (ZELANTE *et al.*, 2007). Já na resposta Th2 é necessária uma resposta imunitária mais eficiente (KAWAKAMI *et al.*, 1996), onde ocorre a liberação de: IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-13, TNF e IFN. Um aumento nos níveis de citocinas, como IL-10 e IL-4, favorece a progressão da doença, visto que IL-10 apresenta um papel na inibição dos macrófagos (MA; MAY, 2009).

Por isso, é importante um equilíbrio entre as respostas Th1 e Th17 que promovem um efeito protetor na criptococose (MURDOCK *et al.*, 2014). Ao observar a presença de citocinas anti-inflamatórias associadas a linfócitos Th2, como IL-4, IL-5 e IL-13, apresenta-se uma correlação com quadros mais graves da doença e a uma maior mortalidade, diagnosticada em hospedeiros susceptíveis, como os imunocomprometidos (OSTERHOLZER *et al.*, 2009). As respostas imunes adaptativas protetoras (Th1/Th17) ou deletérias (Th2) são dependentes de quais células imunes inatas entrarão em contato com a levedura e também do reconhecimento que ocorre através de padrões moleculares associados a patógenos ou ao dano (PAMPs e DAMPs) e pelos receptores de reconhecimento padrão (PRRs) presentes nas células e resultando em sua ativação. Atualmente, são reconhecidos quatro grupos de PRRs, sendo eles: receptores do tipo *Toll-like* (TLR), Lectina do tipo C (CLR), receptor de Manose, e do tipo NOD (Receptor de Domínios de Oligonização e Nucleotídeo (PLATO; HARDISON; BROWN, 2015).

A interação entre PRRs e PAMPs estimula uma cascata de eventos intracelulares que originam diferentes respostas, como opsonização, ativação do sistema complemento, internalização do patógeno por fagócitos ativados, liberação de espécies reativas de oxigênio (EROS) e enzimas líticas nos fagolisossomos, assim como a secreção de citocinas e quimiocinas, que gera o influxo e ativação de células inflamatórias para o sítio de infecção e apoptose (MEDZHITOV; JANEWAY, 1997). Os PRRs identificam-se os PAMPs, que podem ser: mananas ramificadas, β -glucanas e quitinas associadas à parede celular da levedura (KARKOWSCA-KULETA; KOZIK, 2015; ROMANI, 2011). Os TLRs 2, 4 e 9, foram descritos como sendo capazes de reconhecer PAMPs presentes no C. neoformans. Na qual, os TLRs 2 e 4 reconhecem os polissacarídeos da cápsula fúngica, em

contrapartida o TLR9 apresenta-se importante no reconhecimento do DNA da levedura (CUNHA; ROMANI; CARVALHO, 2010). Como já citado, entre os PRRs estão os receptores de CLR, que são encontrados em células mieloides, como macrófagos e células dendríticas que detectam frações de carboidratos presentes nas leveduras. E os principais CLR são: Dectina-1, Dectina-2, Dectina-3, Mincle e Receptor de Manose, estão associados no reconhecimento contra PAMPs fúngicos (ROMANI, 2011).

A ligação de CLR ao seu ligante desencadeia a ativação de múltiplas cascatas de sinalização por meio do recrutamento de resíduos de tirosina fosforilada e uma sinalização dependente de fator nuclear kB (NF-kB), que auxilia na proteção, pois ocorre um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, na fagocitose e liberação de citocinas pró-inflamatórias (ZHAO *et al.*, 2014). A Dectina-1 é o principal receptor para o reconhecimento da parede celular de fungos, mas apresenta pouca importância na criptococose (NAKAMURA *et al.*, 2007). A Dectina-2 e Dectina-3 são receptores capazes de reconhecer mananas, presentes na parede celular e na cápsula do *C. neoformans*, por exemplo. Entretanto, a ativação de Dectina-2 no contexto da criptococose, possui resultados contraditórios (NAKAMURA *et al.*, 2015), e no caso de Dectina-3, a ausência deste receptor não alterou o perfil de citocinas, de células presentes no local, de carga fúngica e nem a mortalidade associada à infecção (CAMPUZANO *et al.*, 2017). Por fim, o receptor de manose reconhece as manoproteínas, constituintes da cápsula polissacarídica (MANSOUR; LATZ; LEVITZ, 2006). Assim sendo, a ativação destes receptores é vista como protetora contra a criptococose (DAN *et al.*, 2008).

Outros receptores essenciais na identificação de infecções fúngicas são os do tipo NOD (NLRs). São encontrados na porção citoplasmática das células fagocíticas, e cruciais na detecção de PAMPs e DAMPs (LATZ; XIAO; STUTZ, 2013). Os DAMPs são moléculas endógenas que, em algumas condições como de lesão celular, são liberadas no meio extracelular e desencadeiam uma resposta inflamatória exacerbada (FLESHNER, 2013). São conhecidos os DAMPs: HMGB1 (proteínas de grupo de alta mobilidade) e HSP (proteína do choque térmico) não são necessariamente moléculas proteicas. Desta maneira, estes sinais estão presentes em situações de ativação de imunidade inata, sendo liberados pelas células do hospedeiro após uma morte não programada, ou propositalmente por células do sistema imune (VÉNÉREAU; CERIOTTI; BIANCHI, 2015). O inflamassoma é um complexo proteico multimérico formado no estado pró-inflamatório, composto por um receptor NLRP (SCHRODER; TSCHOPP, 2010), uma proteína adaptadora (ASC) e uma

proteína efetora, a caspase 1. Uma vez que os complexos de proteínas foram formados, o inflamassoma ativa a caspase 1, que induz a liberação de citocinas pró-inflamatórias interleucina-1 (IL-1) 3 e IL-18 e acarreta na morte celular por piroptose (MARTINON; BURNS; TSCHOPP, 2002; MIAO; RAJAN; ADEREM, 2011). Muitos NLRs são capazes de formar o complexo do inflamassoma, dentre eles o NLRP3 é atualmente o mais estudado, devido sua importância no reconhecimento de diversos microrganismos, como bactérias, vírus, parasitas e fungos (LAMKANFI; DIXIT, 2012). Logo, a ativação do receptor NLRP3 ocorre através do reconhecimento de DAMPs liberados a partir da infecção ou de sinais de dano como: ATP, ácido úrico, cristais de colesterol (BAUERNFEIND; HORNING, 2013).

A função do inflamassoma NLRP3 consiste na clivagem de citocinas imaturas pró-inflamatórias, como pró-IL1 β e pró-IL18, promovendo a secreção de suas porções ativas IL-1 β e IL-18 (MARTINON; MAYOR; TSCHOPP, 2009). Considerada na grande maioria das interações protetora contra infecções por patógenos intracelulares (JORGENSEN; MIAO, 2015). Em um primeiro momento é necessário um sinal prévio que ocasiona à ativação do NLRP3, ocorrendo à produção de um número suficiente destes receptores para a oligomerização do inflamassoma. Este sinal é fornecido a partir da ativação do NF- κ B, geralmente por PRRs de membrana como TLRs e CLRs, que induzem a produção de NLRP3 assim como também a produção de substratos para a ação do inflamassoma (pró-IL1 β e pró-IL) (LAMKANFI; DIXIT, 2012).

Estudos recentes demonstraram que, este primeiro sinal promovido pelos PRRs de membrana também favorece a fosforilação do NLRP3, evento essencial para a subsequente oligomerização deste receptor (SONG *et al.*, 2017). E o último sinal para a ativação do NLRP3 será por meio das moléculas intracelulares, os DAMPs. Quando ocorrer a liberação das citocinas IL-1 β e IL-18, estas moléculas, estimulam a polarização das respostas Th1 e Th17 sendo essencial no combate a infecções fúngicas (VAN DE VEERDONK *et al.*, 2011). A ativação do inflamassoma NLRP3 pela forma leveduriforme do *C. neoformans* em pesquisas *in vitro*, revelou-se ineficaz, todavia, quando o fungo era induzido a formar biofilme, ocorria sua ativação. Observou-se que não havia uma produção significativa de IL-1 β quando ocorria à interação das células do sistema imune e a levedura, por outro lado, a interação com o biofilme proporcionava altas taxas de citocinas, pela via de ativação canônica do NLRP3. Além disso, constatou-se que a ativação do NLRP3 era dependente de alguns mecanismos, ou seja, da inibição da produção de EROS, o bloqueio do efluxo de potássio e o impedimento da

liberação de catepsina B inibia a produção de IL-1 β frente à infecção pelo biofilme do *C. neoformans* (LEI *et al.*, 2013).

A cápsula de *C. neoformans* é um dos principais fatores de virulência na infecção. Logo, a fim de, verificar se a cápsula desempenhava um papel na indução da secreção de IL-1 β , foram realizados estudos, envolvendo duas linhagens a B3501 (encapsulado) e a CAP67 (mutante acapsular). O resultado é que a linhagem acapsular gerou uma maior secreção de IL-1 β por todos os tipos celulares (monócitos humanos THP-1, macrófagos peritoneais e macrófagos derivados de medula óssea). Contudo, o isolado encapsulado da levedura desenvolve um papel modulador da ativação do inflamassoma durante a infecção acarretando em uma diminuição da produção de IL-1 β pelo hospedeiro (SAAVEDRA, 2013).

Os fatores podem ser correlacionados com a atividade da enzima caspase-1, que exerce uma importante função no processamento e maturação de IL-1 β . Quando a pro-caspase-1 é ativada, e clivada em subunidades, essas moléculas são secretadas pelas células e desse modo, averiguou a ativação da caspase-1 em macrófagos derivados de medula óssea infectados, tanto com as linhagens encapsuladas quanto as acapsulares de *C. neoformans*. Inesperadamente, relatou-se que as células infectadas com B3501 falharam em ativar caspase-1, enquanto aquelas infectadas com CAP67 exibiram uma forte ativação, explicando o fenômeno da maior indução de secreção de IL-1 β em células infectadas com a forma acapsular em comparação com a encapsulada (SAAVEDRA, 2013).

A ativação indireta do inflamassoma NLRP3 ocorre através de vários mecanismos definidos como, espécies reativas de oxigênio (EROS), efluxo de potássio e dano lisossomal, que libera enzimas, como a catepsina B. No caso do *C. neoformans*, os macrófagos derivados de medula óssea foram tratados com um inibidor seletivo para catepsina B antes de serem infectados com levedura. Foi observado que o tratamento com esse inibidor levou a uma diminuição dos níveis secretados de IL-1 β , mas não afetou, em relação ao TNF α . Analisou-se também o papel da quinase Syk, uma importante enzima na sinalização intracelular que leva à produção de diversas citocinas frente a infecções fúngicas. Para isso, estas mesmas células foram tratadas com um inibidor para Syk antes da infecção, a conclusão é que houve novamente uma diminuição nos níveis secretados de IL-1 β , mas não de TNF α . Os fatos revelam que os mecanismos moleculares que levam a ativação de NLRP3 durante a infecção por *C. neoformans* são dependentes da catepsina B e da proteína quinase Syk, e que esses mecanismos possivelmente possuem participação exclusiva para secreção de IL-1 β e não interferem produção de TNF- α (SAAVEDRA, 2013).

Outro estudo demonstrou que a reposição artificial de polissacarídeos capsulares secretados por cepa mutante inibia a ativação do inflamassoma, assim é primordial que a levedura se apresente viável para desencadear a ativação do inflamassoma (GUO *et al.*, 2014). No geral, os estudos demonstram que o *C. neoformans* ativa o inflamassoma NLRP3 e que ele é importante para o hospedeiro no combate a infecção. A presença da cápsula ou de seus componentes é capaz de inibir pelo menos parcialmente a ativação do inflamassoma, possivelmente devido ao reconhecimento do fungo pelos PRRs de membrana plasmática (SAAVEDRA, 2013).

4 CONCLUSÃO

Baseado nas pesquisas realizadas é evidente que o *Cryptococcus* desenvolveu inúmeros mecanismos de resistência, logo são capazes de impedir a ação das células do sistema imune, como também dos antifúngicos. A cápsula polissacarídica é capaz de modular a ativação do inflamassoma, reduzindo a produção de citocinas inflamatórias, como a IL-1 β , que possui a função de estimular as respostas Th1 e Th17 que atuam nas infecções fúngicas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. R. F. **Avaliação da virulência e da resposta imune de diferentes espécies de *Sporothrix* sp. na esporotricose experimental.** 2013. 90p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, São Paulo, 2013.

ALMEIDA, F.; WOLF, J. M.; CASADEVALL, A. Virulence-Associated Enzymes of *Cryptococcus neoformans*. **Eukaryotic Cell**, v. 14, n. 12, p. 1173–1185, 9 out. 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4664877/>. Acessado em: Jul. 2024.

ALVAREZ, M.; CASADEVALL, A. Phagosome Extrusion and Host-Cell Survival after *Cryptococcus neoformans* Phagocytosis by Macrophages. **Current Biology**, v. 16, n. 21, p. 2161–2165, nov. 2006. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17084702/>. Acessado em: Jul. 2024.

ALTHAUS, V. A. *et al.* Espécies de *Candida* Spp. em Isolados Clínicos e Suscetibilidade a Antifúngicos de uso Hospitalar. **Saúde e Pesquisa**, v. 8, n. 1, p. 7–17, 22 jun. 2015. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/3866>. Acessado em: Jul. 2024.

ANDRADE-SILVA, L. S. *et al.* Susceptibility profile of clinical and environmental isolates of *Cryptococcus neoformans* and *Cryptococcus gattii* in Uberaba, Minas Gerais, Brazil. **Medical Mycology**, v. 51, n. 6, p. 635–640, ago. 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23343452/>. Acessado em: Jul. 2024.

ARATANI, Y. Role of Myeloperoxidase in the Host Defense against Fungal Infection. **Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi**, v. 47, n. 3, p. 195–199, 2006. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16940954/>. Acessado em: Jul. 2024.

BAKER, R. D.; HAUGEN, R. K. Tissue Changes and Tissue Diagnosis in Cryptococcosis: A Study of 26 Cases. **American Journal of Clinical Pathology**, v. 25, n. 1, p. 14–24, 1 jan. 1955. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14349908/>. Acessado em: Jul. 2024.

BALTAZAR, L. de M.; RIBEIRO, M. A. Primeiro isolamento ambiental de *Cryptococcus gattii* no Estado do Espírito Santo. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 41, n. 5, p. 449–453, out. 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19009184/>. Acessado em: Jul. 2024.

BAUERNFEIND, F.; HORNUNG, V. Of inflammasomes and pathogens – sensing of microbes by the inflammasome. **EMBO Molecular Medicine**, v. 5, n. 6, p. 814–826, 13 maio 2013. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3779445/>. Acessado em: Jul. 2024.

BEN-ABDALLAH, M. *et al.* Fungal-Induced Cell Cycle Impairment, Chromosome Instability and Apoptosis via Differential Activation of NF- κ B. **PLoS Pathogens**, v. 8, n. 3, p. e1002555, 1 mar. 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22396644/>. Acessado em: Jul. 2024.

BLANCO, J. L.; GARCIA, M. E. Immune response to fungal infections. **Veterinary Immunology and Immunopathology**, v. 125, n. 1-2, p. 47–70, 15 set. 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18565595/>. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Vigilância e epidemiologia da Criptococose**. Brasília, DF: MS, 2012. 18 p. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/criptococose/situacao-epidemiologica>. Acessado em: Jul. 2024.

BROUWER, A.-M. *et al.* Combination antifungal therapies for HIV-associated cryptococcal meningitis: a randomised trial. **Lancet**, v. 363, n. 9423, p. 1764–1767, 2004. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15172774/>. Acessado em: Jul. 2024.

CAMPOS, L. de A. *et al.* Nanotechnology-Based Approaches for Voriconazole Delivery Applied to Invasive Fungal Infections. **Pharmaceutics**, v. 15, n. 1, p. 266, 12 jan. 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9863752/>. Acessado em: Jul. 2024.

CAMPUZANO, A. *et al.* Dectin-3 Is Not Required for Protection against *Cryptococcus neoformans* Infection. **PLOS ONE**, v. 12, n. 1, p. e0169347, 20 jan. 2017. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5249099/>. Acessado em: Jul. 2024.

CANNON, R. D. *et al.* Efflux-Mediated Antifungal Drug Resistance. **Clinical Microbiology Reviews**, v. 22, n. 2, p. 291–321, 1 abr. 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19366916/>. Acessado em: Jul. 2024.

CHEN, S. H. M. *et al.* *Cryptococcus neoformans* induces alterations in the cytoskeleton of human brain microvascular endothelial cells. **Journal of Medical Microbiology**, v. 52, n. 11, p. 961–970, 1 nov. 2003. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14532340/>. Acessado em: Jul. 2024.

CONSENSO EM CRIPTOCOCOSE: 2008. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 41, n. 5, p. 524–544, out. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/K7mvNM3kj3Mnymt5FTqBkRp/>. Acessado em: Jul. 2024.

CORREA, M. P. S. C. *et al.* The spectrum of computerized tomography (CT) findings in central nervous system (CNS) infection due to *Cryptococcus neoformans var. gattii* in immunocompetent children. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo**, v. 44, n. 5, p. 283–287, 1 out. 2002. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12436170/>. Acessado em: Jul. 2024.

CUNHA, C.; ROMANI, L.; CARVALHO, A. Cracking the Toll-like receptor code in fungal infections. **Expert Review of Anti-infective Therapy**, v. 8, n. 10, p. 1121–1137, out. 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20954879/>. Acessado em: Jul. 2024.

DAN, J. M. *et al.* Role of the Mannose Receptor in a Murine Model of *Cryptococcus neoformans* Infection. **Infection and Immunity**, v. 76, n. 6, p. 2362–2367, 7 abr. 2008. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2423054/>. Acessado em: Jul. 2024.

DEO, B. G.; GUALQUE, M. W. de L.; LUZENTE, F. P. G. isolamento de fungos potencialmente patogênicos em amostras de fezes de pombos coletadas na cidade de Ribeirão Preto, SP - Brasil. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, v. 3, n. 16, 20 abr. 2024. Disponível em: <https://www.remici.editorapublicar.com.br/index.php/revista/article/view/362>. Acessado em: Jul. 2024.

DIAMOND, R. D. *et al.* The Role of Late Complement Components and the Alternate Complement Pathway in Experimental Cryptococcosis. **Experimental biology and medicine**, v. 144, n. 1, p. 312–315, 1 out. 1973. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4129497/>. Acessado em: Jul. 2024.

DIAMOND, R. D. *et al.* The role of the classical and alternate complement pathways in host defenses against *Cryptococcus neoformans* infection. **Journal of Immunology (Baltimore, Md.: 1950)**, v. 112, n. 6, p. 2260–2270, 1 jun. 1974. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4596700/>. Acessado em: Jul. 2024.

FARIA, R. O. de *et al.* Ocorrência de *Cryptococcus neoformans* em excretas de pombos na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 43, n. 2, p. 198–200, abr. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/JQmnr5Ck-7Kn5CC78XPyN6kK/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Jul. 2024.

FELDMESSER, M.; TUCKER, S.; CASADEVALL, A. Intracellular parasitism of macrophages by *Cryptococcus neoformans*. **Trends in Microbiology**, v. 9, n. 6, p. 273–278, jun. 2001. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11390242/>. Acessado em: Jul. 2024.

FERNANDES O. de F. L. *et al.* *Cryptococcus neoformans* isolados de pacientes com AIDS. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 33, n. 1, p. 75–78, 1 fev. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/nb55RYmgWcgg4v4QqxXj4Mq/?format=html&lang=pt#>. Acessado em: Jul. 2024.

FILIÚ, W. F. O. *et al.* Cativeiro de aves como fonte de *Cryptococcus neoformans* na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. **Revista da sociedade brasileira de medicina tropical**, v. 35,

n. 6, p. 591–595, 1 nov. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/jMmLgdJrQYK-BnWf7bvqJgyr/?lang=pt>. Acessado em: Jul. 2024.

FLESHNER, M. Stress-evoked sterile inflammation, danger associated molecular patterns (DAMPs), microbial associated molecular patterns (MAMPs) and the inflammasome. **Brain, Behavior, and Immunity**, v. 27, p. 1–7, jan. 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22964544/>. Acessado em: Jul. 2024.

FUSCO-ALMEIDA, A. M. *et al.* Alternative Non-Mammalian Animal and Cellular Methods for the Study of Host–Fungal Interactions. **Journal of Fungi**, v. 9, n. 9, p. 943, 1 set. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37755051/>. Acessado em: Jul. 2024.

GIBSON, J. F.; JOHNSTON, S. A. Immunity to *Cryptococcus neoformans* and *C. gattii* during cryptococcosis. **Fungal Genetics and Biology**, v. 78, p. 76–86, maio 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4503824/>. Acessado em: Jul. 2024.

GILES, S. S. *et al.* Elucidating the Pathogenesis of Spores from the Human Fungal Pathogen *Cryptococcus neoformans*. **Infection and Immunity**, v. 77, n. 8, p. 3491–3500, ago. 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19451235/>. Acessado em: Jul. 2024.

GRAYBILL, J. R. *et al.* Granulocyte colony stimulating factor therapy of experimental cryptococcal meningitis. **Medical mycology**, v. 35, n. 4, p. 243–247, 1 jan. 1997. Disponível em: <https://academic.oup.com/mmy/article/35/4/243/916292>. Acessado em: Jul. 2024.

GUALQUE, M. W. L. Ciências da saúde: Inovação, pesquisa e demandas populares. *In*: SILVA, J. G. da; MORAES, I. K. do N.; MELLO, R. G. (Org.). **Avaliação da atividade antifúngica e toxicidade dos extratos de *Harpagophytum procumbens* (garra do diabo)**. 2ed. Rio de Janeiro: e-Publicar, 2022, v. 2, p. 366–380. Disponível em: <https://editorapublicar.com.br/ciencias-da-saude-inovacao-pesquisa-e-demandas-populares-volume-2>. Acessado em: Jul. 2024.

GUO, C. *et al.* Acapsular *Cryptococcus neoformans* activates the NLRP3 inflammasome. **Microbes and Infection**, v. 16, n. 10, p. 845–854, out. 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25193031/>. Acessado em: Jul. 2024.

JARVIS, J. N. *et al.* Managing cryptococcosis in the immunocompromised host. **Current Opinion in Infectious Diseases**, v. 21, n. 6, p. 596–603, dez. 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18978527/>. Acessado em: Jul. 2024.

JORGENSEN, I.; MIAO, E. A. Pyroptotic cell death defends against intracellular pathogens. **Immunological Reviews**, v. 265, n. 1, p. 130–142, 16 abr. 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25879289/>. Acessado em: Jul. 2024.

KARKOWSKA-KULETA, J.; KOZIK, A. Cell wall proteome of pathogenic fungi. **Acta Biochimica Polonica**, v. 62, n. 3, p. 339–351, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26192771/>. Acessado em: Jul. 2024.

KAWAKAMI, K. *et al.* Contribution of tumour necrosis factor-alpha (TNF- α) in host defence mechanism against *Cryptococcus neoformans*. **Clinical and Experimental Immunology**, v. 106, n.

3, p. 468–474, 1 dez. 1996. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2200622/>. Acessado em: Jul. 2024.

KRONSTAD, J. W. *et al.* Expanding fungal pathogenesis: *Cryptococcus* species break out of the opportunistic box. **Nature reviews. Microbiology**, v. 9, n. 3, p. 193–203, 1 mar. 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21326274/>. Acessado em: Jul. 2024.

KONTOYIANNIS, D. P.; LEWIS, R. E. Antifungal drug resistance of pathogenic fungi. **Lancet (London, England)**, v. 359, n. 9312, p. 1135–1144, 30 mar. 2002. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11943280/>. Acessado em: Jul. 2024.

KOZEL, T. R.; PFROMMER, G. S. Activation of the complement system by *Cryptococcus neoformans* leads to binding of iC3b to the yeast. **Infection and Immunity**, v. 52, n. 1, p. 1–5, 1986. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3514450/>. Acessado em: Jul. 2024..

KURTZMAN, C.P.; FELL, J. W.; BOEKHOUT, T. *Cryptococcus*. In: KURTZMAN, C. P.; FELL, J. W.; BOEKHOUT, T. **The yeasts: a taxonomic study**. 5 Ed. New York: ACM Press, 2011. p. 1661-1662.

KWON-CHUNG, K. J. *et al.* *Cryptococcus neoformans* and *Cryptococcus gattii*, the Etiologic Agents of Cryptococcosis. **Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine**, v. 4, n. 7, p. a019760–a019760, 1 jul. 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24985132/>. Acessado em: Jul. 2024.

LAMKANFI, M.; DIXIT, V. M. Inflammasomes and Their Roles in Health and Disease. **Annual Review of Cell and Developmental Biology**, v. 28, n. 1, p. 137–161, 10 nov. 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22974247/>. Acessado em: Jul. 2024.

LATZ, E.; XIAO, T. S.; STUTZ, A. Activation and regulation of the inflammasomes. **Nature Reviews Immunology**, v. 13, n. 6, p. 397–411, 24 maio 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23702978/>. Acessado em: Jul. 2024.

LEI, G. *et al.* Biofilm from a clinical strain of *Cryptococcus neoformans* activates the NLRP3 inflammasome. **Cell Research**, v. 23, n. 7, p. 965–968, 9 abr. 2013. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/cr201349#citeas>. Acessado em: Jul. 2024.

LEVITZ, S. M. The Ecology of *Cryptococcus neoformans* and the Epidemiology of Cryptococcosis. **Clinical Infectious Diseases**, v. 13, n. 6, p. 1163–1169, 1 nov. 1991. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1775849/>. Acessado em: Jul. 2024.

LI, S. S.; MODY, C. H. *Cryptococcus*. **Proceedings of the American Thoracic Society**, v. 7, n. 3, p. 186–196, 12 maio 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20463247/>. Acessado em: Jul. 2024.

LIN, X.; HEITMAN, J. The Biology of the *Cryptococcus neoformans* Species Complex. **Annual Review of Microbiology**, v. 60, n. 1, p. 69–105, out. 2006. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16704346/>. Acessado em: Jul. 2024.

MA, H.; MAY, R. C. Chapter 5 Virulence in *Cryptococcus* Species. **Advances in Applied Microbiology**, p. 131–190, 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19245939/>. Acessado em: Jul. 2024.

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; PARKER, J. **MICROBIOLOGIA DE BROCK**. Tradução: KYAW, C. M. 10 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004, 608 p.

MANSOUR, M. K.; LATZ, E.; LEVITZ, S. M. *Cryptococcus neoformans* Glycoantigens Are Captured by Multiple Lectin Receptors and Presented by Dendritic Cells. **The Journal of Immunology**, v. 176, n. 5, p. 3053–3061, 1 mar. 2006. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16493064/>. Acessado em: Jul. 2024.

MARICHAL, P.; VANDEN BOSSCHE, H. Mechanisms of resistance to azole antifungals. **Acta Biochimica Polonica**, v. 42, n. 4, p. 509–516, 1995. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8852341/>. Acessado em: Jul. 2024.

MARTINON, F.; BURNS, K.; TSCHOPP, J. The Inflammasome. **Molecular Cell**, v. 10, n. 2, p. 417–426, ago. 2002. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12191486/>. Acessado em: Jul. 2024.

MARTINON, F.; MAYOR, A.; TSCHOPP, J. The Inflammasomes: Guardians of the Body. **Annual Review of Immunology**, v. 27, n. 1, p. 229–265, abr. 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19302040/>. Acessado em: Jul. 2024.

MAY, R. C. *et al.* *Cryptococcus*: from environmental saprophyte to global pathogen. **Nature Reviews Microbiology**, v. 14, n. 2, p. 106–117, 1 fev. 2016. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5019959/>. Acessado em: Jul. 2024.

MEDZHITOV, R.; JANEWAY, C. A. Innate immunity: impact on the adaptive immune response. **Current Opinion in Immunology**, v. 9, n. 1, p. 4–9, fev. 1997. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9039775/>. Acessado em: Jul. 2024.

MENEZES, E. A. *et al.* *Cryptococcus neoformans* causing meningitis in AIDS patients. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 35, n. 5, p. 537–539, out. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/4YFfNywFw7dPfzpVMVdVhrB/?lang=en#ModalHowcite>. Acessado em: Jul. 2024.

MIAO, E. A.; RAJAN, J. V.; ADEREM, A. Caspase-1-induced pyroptotic cell death. **Immunological Reviews**, v. 243, n. 1, p. 206–214, 26 ago. 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21884178/>. Acessado em: Jul. 2024.

MURDOCK, B. J. *et al.* Interleukin-17A Enhances Host Defense against Cryptococcal Lung Infection through Effects Mediated by Leukocyte Recruitment, Activation, and Gamma Interferon Production. **Infection and Immunity**, v. 82, n. 3, p. 937–948, mar. 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3957981/>. Acessado em: Jul. 2024.

NAKAMURA, K. *et al.* Dectin-1 Is Not Required for the Host Defense to *Cryptococcus neoformans*. **Microbiology and Immunology**, v. 51, n. 11, p. 1115–1119, nov. 2007. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18037789/>. Acessado em: Jul. 2024.

NAKAMURA, Y. *et al.* Dectin-2 Deficiency Promotes Th2 Response and Mucin Production in the Lungs after Pulmonary Infection with *Cryptococcus neoformans*. **Infection and Immunity**, v. 83, n. 2, p. 671–681, 24 nov. 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4294247/>. Acessado em: Jul. 2024.

OLIVEIRA, J. C. de. **Tópicos em Micologia Médica**. Jeferson Carvalhaes de Oliveira – Rio de Janeiro; 4. ed. 2014.

O'MEARA, T. R. *et al.* Global analysis of fungal morphology exposes mechanisms of host cell escape. **Nature Communications**, v. 6, n. 1, 31 mar. 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25824284/>. Acessado em: Jul. 2024.

OSTERHOLZER, J. J. *et al.* Cryptococcal Urease Promotes the Accumulation of Immature Dendritic Cells and a Non-Protective T2 Immune Response within the Lung. **The American Journal of Pathology**, v. 174, n. 3, p. 932–943, mar. 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19218345/>. Acessado em: Jul. 2024.

PASSONI, L. F. C. Wood, animals and human beings as reservoirs for human *Cryptococcus neoformans* infection. **Revista Iberoamericana de Micologia**, v. 16, n. 2, p. 77–81, 1 jun. 1999. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18473573/>. Acessado em: Jul. 2024.

PEDROSO, R. S. *et al.* *Cryptococcus neoformans* var. *grubii* - Pathogenicity of environmental isolates correlated to virulence factors, susceptibility to fluconazole and molecular profile. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 105, n. 8, p. 993–1000, dez. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mioc/a/FjFyqdcWcnfJTrRbJH7DQrf/?lang=en#>. Acessado em: Jul. 2024.

PERFECT, J. R. *Cryptococcus neoformans*: the yeast that likes it hot. **FEMS Yeast Research**, v. 6, n. 4, p. 463–468, jun. 2006. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16696642/>. Acessado em: Jul. 2024.

PERFECT, J. R. *et al.* Clinical Practice Guidelines for the Management of Cryptococcal Disease: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America. **Clinical Infectious Diseases**, v. 50, n. 3, p. 291–322, fev. 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20047480/>. Acessado em: Jul. 2024.

PLATO, A.; HARDISON, S. E.; BROWN, G. D. Pattern recognition receptors in antifungal immunity. **Seminars in Immunopathology**, v. 37, n. 2, p. 97–106, 25 nov. 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4326652/>. Acessado em: Jul. 2024.

POLAK, A.; SCHOLER, H. J. Mode of Action of 5-Fluorocytosine and Mechanisms of Resistance. **Chemotherapy**, v. 21, n. 3-4, p. 113–130, 1975. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1098864/>. Acessado em: Jul. 2024.

QUEIROZ, J. P. A. F. de. Criptococose - uma revisão bibliográfica. **Acta Veterinaria Brasilica**, v. 2, n. 2, p. 32–38, 2008. Disponível em: [https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/acta-veterinaria-brasilica/2-\(2008\)-2/criptococose---uma-revisao-bibliografica/](https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/acta-veterinaria-brasilica/2-(2008)-2/criptococose---uma-revisao-bibliografica/). Acessado em: Jul. 2024.

REOLON, A.; PEREZ, L. R. R.; MEZZARI, A. Prevalência de *Cryptococcus neoformans* nos pombos urbanos da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, v. 40, n. 5, p. 293–298, out. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpm/a/t7qgxQJcypSxtpxtRdCvhTH/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Jul. 2024.

RIBAS, R. C.; BAEZA, L. C.; RIBEIRO, F. H. M. Isolation of *Cryptococcus* spp. in excrements of pigeons (*Columba* sp.) in the Maringa city, PR, Brazil. **Arq. Ciênc. Saúde Unipar**, v. 15, p. 45-50, 2011. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/viewFile/3691/2393>. Acessado em: Jul. 2024.

ROMANI, L. Immunity to fungal infections. **Nature Reviews Immunology**, v. 11, n. 4, p. 275–288, 11 mar. 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21394104/>. Acessado em: Jul. 2024.

ROQUE-BORDA, C. A. *et al.* Nanobiotechnology with Therapeutically Relevant Macromolecules from Animal Venoms: Venoms, Toxins, and Antimicrobial Peptides. **Pharmaceutics**, v. 14, n. 5, p. 891, 19 abr. 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-4923/14/5/891>. Acessado em: Jul. 2024.

SAAVEDRA, P. H. V. **O papel do inflamassoma na infecção induzida pelo *Cryptococcus neoformans***. 2013. Disponível em: <http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/13094>. Acessado em: Jul. 2024.

SANGLARD, D.; COSTE, A.; FERRARI, S. Antifungal drug resistance mechanisms in fungal pathogens from the perspective of transcriptional gene regulation. **FEMS Yeast Research**, v. 9, n. 7, p. 1029–1050, nov. 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19799636/>. Acessado em: Jul. 2024.

SCHRODER, K.; TSCHOPP, J. The Inflammasomes. **Cell**, v. 140, n. 6, p. 821–832, mar. 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20303873/>. Acessado em: Jul. 2024.

SEVERO, C. B.; GAZZONI, A. F.; SEVERO, L. C. Capítulo 3: criptococose pulmonar. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 35, p. 1136–1144, 1 nov. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/sg46wsJ4G8wvBHZQf7rR5td/#>. Acessado em: Jul. 2024.

SLOAN, D. *et al.* Treatment of acute cryptococcal meningitis in HIV infected adults, with an emphasis on resource-limited settings. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, 8 out. 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18843697/>. Acessado em: Jul. 2024.

SMITH, L. M.; DIXON, E. F.; MAY, R. C. The fungal pathogen *Cryptococcus neoformans* manipulates macrophage phagosome maturation. **Cellular Microbiology**, v. 17, n. 5, p. 702–713, 19 dez. 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25394938/>. Acessado em: Jul. 2024.

SONG, N. *et al.* NLRP3 Phosphorylation Is an Essential Priming Event for Inflammasome Activation. **Molecular Cell**, v. 68, n. 1, p. 185-197.e6, out. 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28943315/>. Acessado em: Jul. 2024.

TREMÉA, C. M. **Atividade dos óleos essenciais de *Litsea cubeba* e *Cymbopogon martini* sobre isolados do complexo *Cryptococcus neoformans***. 2015. 97. Dissertação. Mestrado em Biologia da relação parasita-hospedeiro - Universidade Federal de Goiás, GO, 2015. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/291/o/CarolinaTrem%C3%A9a_2015_Vers%C3%A3oFinal.pdf. Acessado em: Jul. 2024.

TRÖSKEN, E. R. *et al.* Inhibition of human CYP19 by azoles used as antifungal agents and aromatase inhibitors, using a new LC–MS/MS method for the analysis of estradiol product formation. **Toxicology**, v. 219, n. 1-3, p. 33–40, 15 fev. 2006. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16330141/>. Acessado em: Jul. 2024.

UPADHYA, R. *et al.* Induction of Protective Immunity to Cryptococcal Infection in Mice by a Heat-Killed, Chitosan-Deficient Strain of *Cryptococcus neoformans*. **MBio**, v. 7, n. 3, 6 jul. 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27165801/>. Acessado em: Jul. 2024.

URÁN, M. E.; CANO, L. E. Melanina: implicaciones en la patogénesis de algunas enfermedades y su capacidad de evadir la respuesta inmune del hospedero. **Infectio**, vol. 12, n. 2, p. 357–377, 2008. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-635638>. Acessado em: Jul. 2024.

VAN DE VEERDONK, F. L. *et al.* The inflammasome drives protective Th1 and Th17 cellular responses in disseminated candidiasis. **European Journal of Immunology**, v. 41, n. 8, p. 2260–2268, 4 jul. 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21681738/>. Acessado em: Jul. 2024.

VÉNÉREAU, E.; CERIOTTI, C.; BIANCHI, M. E. DAMPs from Cell Death to New Life. **Frontiers in Immunology**, v. 6, 18 ago. 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26347745/>. Acessado em: Jul. 2024.

VOELZ, K.; LAMMAS, D. A.; MAY, R. C. Cytokine Signaling Regulates the Outcome of Intracellular Macrophage Parasitism by *Cryptococcus neoformans*. **Infection and Immunity**, v. 77, n. 8, p. 3450–3457, 1 jun. 2009. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2715691/>. Acessado em: Jul. 2024.

ZELANTE, T. *et al.* IL-23 and the Th17 pathway promote inflammation and impair antifungal immune resistance. **European Journal of Immunology**, v. 37, n. 10, p. 2695–2706, out. 2007. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17899546/>. Acessado em: Jul. 2024.

ZHAO, X.-Q. *et al.* C-type Lectin Receptor Dectin-3 Mediates Trehalose 6,6'-Dimycolate (TDM)-induced Mincle Expression through CARD9/Bcl10/MALT1-dependent Nuclear Factor (NF)- κ B Activation. **Journal of Biological Chemistry**, v. 289, n. 43, p. 30052–30062, out. 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4208012/>. Acessado em: Jul. 2024.